

A CRÔNICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7834458

Gilvana Leite da Silva (UFRA)
Graduanda do curso Letras Português
leitegilvana@gmail.com

Erika de Almeida Ribeiro (UFRA)
Graduanda do curso Letras Português
ribeiro.erika007@gmail.com.

Natália Dias Brasil (UFRA)
Graduanda do curso Letras Português
nataliadiasbrasil13@gmail.com

Jany Éric Queirós Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: A partir da experiência no Estágio Supervisionado Obrigatório I foi possível perceber uma lacuna no entendimento e contato com gêneros literários e seu alinhamento para além da leitura superficial por alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Dessa forma, entende-se que o tratamento conjunto dos eixos leitura, escrita, oralidade e análise linguística e semiótica, atrelados a um gênero textual, pode ser eficiente para ampliar as competências sociocomunicativas dos alunos (BNCC, 2018). Nesse sentido, a língua é compreendida como forma de interação, a partir da qual o trabalho pedagógico com a linguagem segue uma lógica de compreensão na qual cada eixo contribui para os demais, sem que haja interrupções bruscas do andamento temático. Esta pesquisa, cujo objetivo é propor uma sequência didática que auxilie o professor em seu trabalho com gênero textual nas aulas de Português, se firma nas proposições de Marcuschi (1996), Antunes (2002), Mendonça (2007) e em Schneuwly e Dolz (2004). Propomos, portanto, o tratamento do gênero literário crônica em uma sequência didática em que há a leitura de um texto pertencente ao gênero (“A Borboleta Amarela”, de Rubem Braga) aliado à análise interpretativa, estrutural e linguística da obra. Após, é indicada a proposição da escrita de uma crônica em grupo com tema relacionado ao texto-base e posterior apresentação da produção e seu processo criativo. A partir dessa atividade, esperamos que os alunos consigam uma apreensão global do gênero e desenvolvam habilidades consoantes à BNCC (2018), tais como: inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários; analisar as formas de composição próprias do gênero crônica; reconhecer as variedades da língua falada; identificar os efeitos de sentido dos modos verbais e tempos verbais; identificar adjetivos que ampliam o sentido do substantivo, sujeito ou complemento verbal; considerar os elementos paralinguísticos e cinésicos na apresentação oral e estabelecer relações entre partes de um texto.

Palavras-chave: educação básica; gênero textual; língua portuguesa.